

“O‘QITISHDA TA‘LIMIY METODLARNI ILMIY - NAZARIY ASOSLARI”

Qo‘qon davlat universiteti magistranti
Ishonxo‘jayev Nu‘monxo‘ja Iqbolxo‘ja o‘g‘li

Annotatsiya:

Ta‘lim metodlari va usullari tushunchalari. Metod, usul va texnologiya. Ta‘lim metodi tushunchasi anchagina murakkabdir. Shu bois pedagogikada uning tobora aniq talqini xususida munozara haligacha davom etmoqda, ushbu maqolada shular haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘z: ta‘lim metodi, metodlar tasnifi, o‘qitish usuli, ta‘lim jarayoni, ta‘lim tizimi, ta‘lim texnologiyasi.

«НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»

Магистрант Кокандского государственного университета

Ишанходжаев — сын Нумонходжи Икболходжи

Абстрактный:

Концепции методов и приемов обучения. Метод, техника и технология. Понятие методологии образования довольно сложное. Поэтому в педагогике продолжают дебаты по поводу его все более точной интерпретации, и в данной статье представлена информация об этом.

Ключевые слова: метод обучения, классификация методов, метод обучения, образовательный процесс, образовательная система, образовательная технология.

“SCIENTIFIC - THEORETICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL METHODS IN EDUCATION”

Master's student of Kokand State University

Ishonkhodjayev Numonkhodja son of Iqbolkhodja

Annotation:

Concepts of educational methods and techniques. Method, method and technology. The concept of educational method is quite complex. Therefore, in pedagogy, discussions are still ongoing about its more precise interpretation, this article provides information about them.

Keywords: educational method, classification of methods, teaching method, educational process, educational system, educational technology.

Ma'lumki, ta'lim metodlari bo'yicha dunyo olimlari tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Yosh pedagoglar tomonidan bu jarayon davom ettirilmoqda. Bildirilgan fikr-mulohazalardan ko'rinib turibdiki, O'qitishda ta'limiy metodlarning zamonaviy usullaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim metodi tushunchasi anchagina murakkabdir. Shu bois pedagogikada uning tobora aniq talqini xususida munozara haligacha davom etmoqda. Biroq bu tushunchaga beriladigan didaktlarning turli ta'riflariga qaramay, ularning nuqtai nazarlarini yaqinlashtiradigan qandaydir umumiylikni ham ta'kidlash mumkin. Ko'pchilik mualliflar ta'lim metodini o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini tashkil etish usuli, deb hisoblashga moyildir. Shu qoidani boshlang'ich nuqta bilib, mazkur tushunchani yanada batafsil ko'rib chiqish va uning ilmiy ta'rifini keltirib o'tamiz. Metod so'zi yunoncha tadqiqot, maqsadga erishish yo'li, usuli deganidir. Metod - eng umumiy ma'noda - maqsadga erishish usuli, ma'lum tarzda tartibga solingan faoliyat. Ko'rinadiki, bu o'rinda ham o'qituvchining o'rgatuvchi ishi va u tashkil etgan o'quvchilarning faol o'quv-bilish faoliyati uyg'unlashadi.

Ta'lim metodlari deyilganda, o'rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo'yicha o'qituvchining o'rgatuvchi ishi va o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari yig'indisi

tushuniladi. Didaktikada, shuningdek, ta'lim usullari atamasi ham keng qo'llanadi.

Ta'lim usuli - ta'lim metodining tarkibiy qismi yoki alohida tomoni. Metodlar bilan usullar munosabati o'zaro bir-biriga bog'langan. Usul va metod butun va qism sifatida birbiriga bog'lanadi. Usullar yordamida faqat pedagogik yoki o'quv vazifasining bir qismi hal qilinadi. Xuddi shu metodik usullar turli metodlarda foydalanilgan bo'lishi mumkin. Va aksincha, xuddi shu metod turli o'qituvchilar tomonidan turli usullarda ochib berilishi mumkin. Ta'lim usuli - o'qitish metodining tarkibiy qismi yoki alohida tomoni. Usul va metod butun va qism sifatida bir-biriga bog'lanadi. Usullar yordamida faqat o'quv vazifasining bir qismi hal qilinadi .

Mamlakatimizning ertangi kuni dunyoqarashi zamonaviy, salohiyati yuqori o'qituvchi-murabbiylarga ko'p jihatdan bog'liqligini hammamiz birdek tushunib turibmiz. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uning shakligagina emas, balki qo'llanilayotgan metodlar va usullar samaradorligi ham ahamiyatlidir. Ta'lim nazariyasida o'qitish (ta'lim metodlari) muhim rol o'ynaydi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga erishishiga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyatlarining usuli ekanligini bilamiz.

Ta'lim metodlari o'qitish va o'qishning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish yo'llari hamda o'quv materialini nazariy va amaliy tomondan yo'naltirish yo'llarini bildiradi va ko'maklashadi. Ta'lim metodlari ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining qanday bo'lishi, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish hamda olib borish lozimligini va shu jarayonda o'quvchilar qanday ish harakatlarni bajarishlari shartligini ko'rsatib beradi. Pedagogik ensiklopediyada izohlanishicha, ta'lim metodi o'qituvchi o'quvchining ta'lim mazmunini o'zlashtirishga qaratilgan o'zaro aloqador, ma'lum ketma-ketlikdagi faoliyati tizimidir.

“Metodika” tushunchasi turli fanlarni o'qitish bilan ham bog' liqlikda qo'llanilib, ma'lum sohani o'qitish jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari yig'indisini o'zida ifoda etadi. “Metodika” va

“texnologiya” tushunchalarining bahs doirasi bilan ham bog‘liqlikda ayrim farqli jihatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Jumladan, metodik tizim “Qanday o‘qitish?”, “Nima uchun o‘qitish?”, “Nimaga o‘rgatish?” kabi savollarga javob izlaydi, texnologiya esa, “Qanday tarzda samarali o‘qitishga erishish mumkin?” degan savolni markazga qo‘yadi. Metodika o‘quv jarayoninin qanday tarzda tashkil etish lozimligini nazarda tutsa, texnologiya qay yo‘sinda o‘quv jarayonini eng qulay, maqbul tarzda amalga oshirishga diqqat-e’ tiborni qaratadi.

Har qanday pedagogik texnologiya, jumladan umummadaniy dunyoqarashni shakllantirishga yo‘naltirilgan texnologiya ham o‘zaro hamkorlik, muloqot, ularning bir-birlariga ta’sirlari eng zamonaviy talablarga javob bergan holda, o‘qituvchi ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish tamoyillari, yo‘llari, umummadaniy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiluvchi metod va uslublar, talabalar shaxsi faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish, ular bilan hamkorlik qilish, muloqotga kirishish, pedagogik faoliyatini tashkil etish jarayonida yuzaga keluvchi muammo va qarashlarni birgalikda hal etish, auditoriyada ijodiy hamkorlik, ishchanlik muhitini hosil qilishga doir shakl va metodlar bilan qurollangan bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Pedagogika (Pedagogika nazariyasi va tarixi): o‘qituvchilar tayyorlash va pedagogika fani bakalavriat yo‘nalishi uchun darslik (M.X Taxtaxodjayeva, S. Nishonova, J. Xasanboyev, va boshqalar) –Toshkent, 2010, 138-139-betlar.
2. Zunnunov A, Maxkamboyev U, Didaktika: Oily o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma.-T.: “sharq” 2006, 67-70-betlar
3. Roziqov O. R., Og‘ayev S.Yu.“Didaktika” darslik. (oily o‘quv yurtlari, asperantlar uchun).-Toshkent, “Fan” 1997, 184-205-betlar
4. Hasanboyev J.va boshqalar . Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi) oily o‘quv yurtlari uchun darslik. Toshkent: “Nashr” 2011, 362-363-betlar.

5. Primov Sh.Q. Bo‘lajak o‘qituvchilar kommunikativ kompetentligini rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. nom. (PhD) – Toshkent, 2020. – 114-116 b.